

Milk Mixed Food (Addisil) in *Puranaanooru*

P. V. Susmitha, Reg. No.: 21113154022031, Research Scholar, Tamil Research Centre,
S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7688-2059>

Dr. R. N. Sree Kala, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-571X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397658

Abstract

Sangam literature is a symbol of the civilization and culture of the Tamils. Hospitality is at the forefront of Tamil culture. Hospitality shows that the guest is welcomed and served with food. People's food habits can be seen through this hospitality as found in "Purananooru". Food is also different at certain times. So, all Sangam Tamils did not consume the same type of food. They prepared food according to their wish. One of those foods was milk-added food. There are many types in it. It was mainly prepared with milk, rice and jaggery. The ghee rice called Akkara Addisil was prepared in many varieties. Ghee was added to food and prepared for children. Milk and sugar pieces were added to the new bride and bridegroom and the guests were served with meat and rice to eat to celebrate the auspicious event. Thus, this article probes into the facts related to the milk-based food items in "Purananooru".

Keywords: Milk Mixed, Food, Addisil, *Puranaanooru*.

References

- [1] Alice, A. *Pathitrupathu Moolamum Uraium*. New Century Book House, Chennai – 600 098, 2007.
- [2] Rajeshwari. "Sanga Ilakiyangalil Tamilar Tholmanidaviyal," *Tamilmozhi Matrum Ilakiya Pannatu Aaivithal*, Volume 1, April- 2019.
- [3] Saminathaiyar. U. Ve. Manimekalai. Saminathaiyar Nool Nilayam, Chennai-41, 1981.
- [4] Seevasan, Mathi. *Muthalayiram Nalayira Thivya Pirapantham*. Varagi Printers, Chennai - 600 018.
- [5] Jayapal, R. *Aganaanooru Moolamum Uraium*. New Century Book House, Chennai- 98.
- [6] [Thirugnanasamantham, S. *Tholkappiyam Porulathikaram*. Kathir Pathipagam, 2018.
- [7] Nagarajan, V. *Pathupattu Moolamum Uraium*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [8] Balasubramaniam, K. V. *Puranaanooru Moolamum Uraium*, New Century Book House, Chennai - 600 098, 2007.
- [9] Peerida, S. "Sanga Ilakiyangail Vazhviyal Arangal." *Shanlax Pannatu Tamizhiyal Aaivithal*, Volume - 2, Issue - 3, January - 2018.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

புறநானூற்றில் அடிசில்

பொ. வி. சுஷ்மிதா, பதிவு எண்: 21113154022031, முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7688-2059>

முனைவர் ஆர்.என்.ஸ்ரீ கலா, துணைப் பேராசிரியர், தமிழாராய்ச்சி மையம், எஸ்.டி. இந்துக் கல்லூரி,

நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-571X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397658

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழர்களின்நாகரீகம், பண்பாட்டின் அடையாளமாக சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கிறது. அப்பண்பாட்டில் முதலிடமாக விருந்தோம்பல் அமைகிறது. விருந்தினரை இன்முகமாக வரவேற்று உணவு படைத்தலை விருந்தோம்பல் பண்பு வெளிப்படுத்துகிறது. இவ்விருந்தோம்பல் பண்பின் மூலம் மக்களின் உணவு முறைகளை காண முடிகிறது. சங்க தமிழர்கள் அனைவரும் ஒரே வகையான உணவை உட்கொள்ளவில்லை. மக்கள்வாழும் சூழ்நிலைக்கேற்ப உணவை தயாரித்து உண்டனர். அவ் உணவில் ஒன்றான அக்கார அடிசில் எனும் நெய் சோற்றை பல வகைகளில் தயாரித்து உண்டனர். இவ்வடிசிலை குழந்தைகளுக்காக நெய் சேர்த்தும், புதுமனம் புரிந்த மணமகனுக்கு பால் சேர்த்தும், விருந்தினருக்கு மாமிசம் மற்றும் நிணம் சேர்த்து அடிசிலை உண்ணக் கொடுத்து மகிழ்ந்திருக்கின்றனர்.

திறவு சொற்கள்: பால் கலப்பு, உணவு, அடிசில், புறநானூறு.

முன்னுரை

இலக்கியமென்பதை சங்க இலக்கியம், சங்கம் மருவிய இலக்கியம் என பகுக்கப்படுகிறது. மக்களின் காதல், வீரம், போர், வணிகம் மற்றும் பண்பாட்டையும் சங்க இலக்கியம் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. சங்கத் தமிழர்கள் விருந்தோம்பலை உயிர் பண்பாக கருதினார். தமது அன்றாட வாழ்வில் விருந்தினரை வரவேற்று உவகையோடு உணவு பரிமாறினார். ஆதலால் உணவு வகைகளுக்கு குறைவேதும் இல்லை. உணவே மருந்து என்ற வரைமுறையோடு உணவு உண்ணும் பழக்கத்தை தமிழர்கள் கொண்டிருந்தார்கள். அம்மக்களின் உணவு முறையானது அவர்கள் வாழும் நிலத்தின் தன்மையையும், நிலத்தில் விளையும் பொருட்களை சார்ந்தும், பருவச் சூழ்நிலை மற்றும் மேம்பட்ட பொருளாதார நிலை ஆகியவற்றை பொருத்தே அமைகிறது. இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்திலும் இவ்வுணவை கருப்பொருளாக சுட்டிச் செல்கிறார் தொல்காப்பியர். சங்க கால மக்கள் இயற்கையாக விளைந்த பொருட்கள் மட்டும் அல்லாமல், புலால் உணவுப் பொருட்களையும் விரும்பி உட்கொண்டு உள்ளனர். அவ்வுணவுப் பொருட்களை வெவ்வேறு பெயரிட்டு அழைத்தனர். மேலும் பருவ மாற்றத்திற்குரிய சிறப்பு உணவு பொருட்களையும் உண்டனர். அந்த வகையில்

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

அடிசில் எனும் உணவைப் பற்றியும் உணவு பயன்படுத்தும் சூழல் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

உணவு

உணவு என்பது மனிதனது அன்றாடத் தேவைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. தன்னை நாடிவரும் வறியவருக்கு மனம் நிறைந்து உணவு வழங்கும் விருந்தோம்பலை இலக்கியங்கள் மிகைப்படுத்தி கூறுகிறது. சங்க கால மக்கள் ஈதலையும், விருந்தோம்பலையும் இரு கண்களாக கருதி அவற்றை வாழ்வில் பின்பற்றி வந்தனர். அவர்கள் அளவிறந்தப் பொருளை வரும் விருந்தினர்க்கு பகுத்துக் கொடுத்து வாழும் இயல்புடையோர். விருந்தினரை இன்முகம் கொண்டு வரவேற்று அவர்களுக்கு இனிய உணவை ஆக்கி விருப்பத்துடன் விருந்து படைத்தனர். (செ.பிறீடா ப: 2)

அந்தவகையில்,

தெய்வம் உணாவே மாமரம் புள்பறை

செய்தி யாழின் பகுதியோடு தொகைஇ

அவ்வகை பிறகும் கரு என மொழிப (தொல்.,பொருள்., நூ: 20)

என்கிறது தொல்காப்பியம். மேலும்,

மண்திணி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோ ருயிர்கொடுத்தோரே (மணி., பாத்திரம் பெற்ற காதை: 11; 95)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் மணிமேகலையில் பசித்த ஒருவருக்கு உணவு கொடுத்தால் தனக்கு உயிர் கொடுத்த அன்னைக்கு நிகராக பெருமைப்படுத்தப்படுகிறது.

அக்கார அடிசில்

அக்கார அடிசில் என்ற உணவுப் பொருள் கற்கண்டு சாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. (அக்காரம் + அடிசில்) அக்காரம்என்பது கற்கண்டு மற்றும் வெல்லத்தை குறிக்கிறது. நன்கு வேகவைத்து சமைத்த நெல்லரிசிச்சோறு அடிசில் என்று கூறுவர். அக்கார அடிசில் என்னும் உணவு பாலில் பச்சரிசி, நெய், வெல்லம் கலந்து சமைக்கப்படும். சங்க கால மக்கள் பலவகை அடிசில் உணவுகளை உட்கொண்டுள்ளனர்.

ஊனும் ஊனும் முனையின் இனிது என

பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவுன்

அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி

விருந்தறுத்து ஆற்றி இருந்தனெம் ஆக (புறம்.: 381, வ. 1-4)

என்ற பாடல் மூலம் பாலில் வெல்லம் சேர்த்து சமைத்த உணவுஉண்டதை அறிய முடிகிறது.

நெய்யுடை அடிசில்

சோற்றில் நெய் சேர்த்து நன்கு குறைய வேக வைத்து சமைத்த உணவானதை நெய்யுடை அடிசில் என்றழைக்கின்றனர். இவ்வாறு சமைத்த உணவை நடைபழகிய சிறு குழந்தைகளுக்கு உணவளித்தனர் என்பதை,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குறுகுறு நடைந்து சிறுகை நீட்டி
இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும்
நெய்யுடைஅடிசில் மெய்ப்பட விதித்தும்
மயங்குறு மக்களை... (புறம்., 188: 3-6)

என்றும்,

வாடுஊன் கொழுங்குறை
கொய்குரல் அரிசியோடு நெய் பெய்து அட்டு
துடுப்பொடு சிவணிய களிக்கொள் வெண்சோறு
உண்டு இனிது இருந்த பின்
தருகுவன் மாதோ... (புறம்: 328, வ. 9-13)

தன் இல்லம் தேடி வரும் பாணர் முதலியோருக்கு மாமிசத்தோடு நெய் சேர்த்த வெண்ணெல் சோற்றை அளித்தனர் என்பதை புறநானூறு வரிகள் மூலமும் நெய் சேர்த்து சமைத்த பால் சோற்றை இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்டதாக,

ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற்சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவார... (நாலா., திருமொழி: 500)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலமாகவும் அறியலாம். மேலும், இவ்வுணவில் பால் சேர்த்து சமைத்த பால் சோற்றை திருமணமான அன்று தலைவி தலைவனுக்கு கொடுப்பது பாலுடை அடிசில். இச்செய்தியை,

புதுக்கலத்து அன்ன செவ்வாய்ச் சிற்றில்
புனையிரும் கதுப்பின் நின் மனையாள் அயரப்
பாலுடை அடிசில் தொடஇய ஒருநாள்
மாவண் தோன்றல் வந்தணை சென்மோ (அகம்., பா. 394: 9 - 12)

என்ற வரிகள் கூறுகிறது.

கொழும் துவை அடிசில்

நெய்கலந்த பச்சரிசிச் சோற்றில் மாமிசத்தால் சமைக்கப்பட்ட கறிக்குழம்பை ஊற்றி உட்கொள்வது கொழும்பு துவை அடிசிலாகும். இவ்வுணவை இரவலருக்கு கொடுத்தால் தன் வாயில் விட்டு போக மாட்டார்கள் என்பதை,

குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில்
இரவலர்த் தடுத்த வாயில் புரவலர்
கண்ணீர்த் தடுத்த தண் நறும் பந்தர்... (புறம்., 250: 1-3)

என்ற வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. மேலும்,

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே
அமிழ்து அட்டு ஆனாக் கமழ் குய் அடிசில்
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை

மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர்... (புறம்., 10; 6-9)

என்ற வரியிலும்,

குய் கொள் கொழுந் துவை நெய்யுடை அடிசில்

மதி சேர் நாள் மீன் போல நவின்ற

சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ... (புறம்., 160: 7-9)

பரிசில் பெற வந்த புலவருக்கு குமணவள்ளல் தாளித்த இறச்சியோடு நெய்சேர்த்த அடிசிலையும் பொன்னால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் வைத்து ஊட்டினான் என பாடல் வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. விருந்தினர்களை உபசரிக்கும் முறைப்பற்றி சங்க இலக்கியம் தெளிவுப்படுத்துகிறது. “இரவில் விருந்தினர் வந்தாலும் மனைவி கணவனுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களை வரவேற்று அவர்களுக்கு இறைச்சியில் நிறைய நெய்விட்டு விருந்து படைத்த உள்ளனர்”. (இராஜேஸ்வரி. ப. 2)

நெடுஞ் சேண் சென்று வருந்துவர்மாதோ

எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு

கிளர் இழை அரிவை நெய்துழந்து அட்ட

விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி... (நற்., 41: 5-8)

என்ற வரிகள் மூலம் தன் வாயிலுக்கு வரும் விருந்தினருக்கு ஊனை நெய்யில் சமைத்து உணவு பரிமாறி உபசரித்ததை எடுத்து இயம்புகிறது.

குய் நிணம் அடிசில்

ஆட்டின் கொழுப்பை நெய்ச்சோற்றில் கலந்து உண்பது நிணம் சேர்த்த நெய் அடிசில் என்று அழைத்தனர். இதனை புறநானூற்றில்,

சாயின்று என்ப ஆ அய் கோயில்

சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய்யுடை அடிசில்

பிறர்க்கு ஈவு இன்றித் தம் வயிறு அருத்தி

உரைசால் இங்கு புகழ் ஓரிஇய... (புறம்., 127: 6-9)

என்ற பாடல் மூலம் அறியப்படுகிறது. இவ்வுணவை வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு கொடுத்து உபசரிப்பதை,

பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில்

விசை இல் வான் திணை புரையோர்

விருந்துண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை... (குறிஞ்சிப்பாட்டு: 204-207)

என்ற குறிஞ்சிப்பாட்டு பாடல் சுட்டுகிறது.

ஊன் துவை அடிசில்

மாமிசத்துண்டுகளை நெய்ச்சோற்றுடன் கலந்து நன்கு வேகவைப்பது ஊன் துவை அடிசிலாகும். இவ்வூன் துவை அடிசில் மிகவும் மென்மையாக இருக்கிறது என்பதை புறநானூற்றில்,

புலவு நாற்றத்த பைந்தடி

பூ நாற்றத்த புகை கொளிஇ ஊன் துவை

கறி சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது

பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின்... (புறம்., 14: 12-15)

அதியமாணை நாடி பரிசில் பெற செல்வோர்க்கு கொழுப்பு கலந்த இறச்சியை உணவாக அளித்து மகிழ்வான் என்பதை,

பொழுது இடைப்படாஅப் புலரா மண்டை

மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப

அலத்தற் காலை ஆயினும்

புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தானே... (புறம்., 103: 8-11)

என்ற பாடல்கள் புலப்படுத்துகிறது. போரில் வெற்றிப்பெற்ற மன்னன் தன்னுடைய வீரர்களுக்கு இவ்வுணவினை அளித்தான் என்பதை,

நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி

பிணம் பிறந்து அழுவத்து துணங்கை ஆடி

சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில்

ஓடாப் வீரர் உள் வழி இறுத்து... (பதிற்றுப்பத்து, 45: 11-14)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் தெளிவாகிறது. மேலும்,

பூவிரி கச்சைப் புகழோன் றன்முன்

பனிவரை மார்பன் பயந்த நுண்பொருள்

பனுவலின் வழாஅப் பல்வேறு அடிசில்

வாணிற் விசும்பிற் கோண்மீன் சூழ்ந்த... (சிறுபாண்., பா. 239-242)

பீமன் சமையல் கலையில் சிறந்தவனாகவும், விதவிதமான அடிசில் உணவுகளை சமைத்து தமையன்களுடன் உண்டான் என்பதை சிறுபாணாற்றுப்படை எடுத்துக் கூறுகிறது. அடிசில்பற்றிய உணவை புறநானூற்றில், சிறுபாணாற்றுப்படை, பதிற்றுப்பத்து போன்ற சங்க இலக்கியத்தில் இச்செய்தி பதிவாகியுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

உணவு மனிதனுக்கு அன்றாடம் தேவைப்படும் ஒன்றாக உள்ளது. அத்தகைய உணவை சங்க இலக்கிய மக்கள் பெரிதும் மதித்துள்ளனர். இம்மக்கள் சைவ உணவுகள் மற்றும் அசைவ உணவுகளை அதிகம் விரும்பி உட்கொண்டுள்ளனர். அந்த வகையில் சங்க கால மக்கள் பச்சரிசியில் சமைக்கப்பட்ட அக்கார அடிசில் என்னும் உணவை உட்கொண்டுள்ளனர். இவ்வடிசிலில் நெய் கலந்த நெய்யுடை அடிசிலாகவும், பால் சேர்த்த பாலுடை அடிசிலாகவும் உட்கொண்டுள்ளனர். மேலும் இவ்வடிசிலுடன் மாமிசகறிகளை உண்பதால் கொழும் துவை அடிசில் எனவும், இவ்வுணவில் மாமிசக் கொழுப்பை சேர்ப்பதால் நிணமடிசில் என பெயரிட்டனர். அத்தோடு இல்லாமல் இவ்வுணவில் மாமிசம் துண்டங்களை கலந்து

சமைப்பதால் ஊன் துவை அடிசில் என்று பெயரிட்ட பிரியாணி வகை உணவையும் உட்கொண்டுள்ளனர்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஆலிஸ், அ. பதிற்றுப்பத்து. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600098, 2007.
- [2] இராஜேஸ்வரி. “சங்க இலக்கியங்களில் தமிழர் தொல்மானிடவியல்.” *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, மலர்-1, வெளியீடு - ஏப்ரல் 2019, E-ISSN – 2581-7140.
- [3] சாமிநாதயர், உ.வே. மணிமேகலை. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், திருவான்மியூர், சென்னை-41, 1981.
- [4] சீனிவாசன், மதி. *முதலாயிரம் நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம்*. வராகி பிரிண்டர்ஸ், சென்னை - 18.
- [5] செயபால், இரா. *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600 098, 2007.
- [6] திருஞானசம்பந்தம், ச. - *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு – 613 204, 2018.
- [7] நாகராசன், வி. *பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை 600098. 2007.
- [8] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வே. *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600098, பதிப்பு - 2007.
- [9] பிறீடா, செ. “சங்க இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் அறங்கள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர்-2, இதழ்-3, ஜனவரி 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.